

Αγροδασοπονία στη Γερμανία

www.af4eu.eu

Η αγροδασοπονία προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για αποτελεσματικό συνδυασμό περιβαλλοντικών, κλιματικών και γεωργικών στόχων - τόσο σε αροτραίες και λιβάδια όσο και στην κηπουρική. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι το BiophiljaPermacultureFarm κοντά στο Halle στη Σαξονία-Άνχαλτ. (φωτογραφία: Thielicke / Biophilja)

Η αγροδασοπονία συνδυάζει σειρές ξυλωδών φυτών με γεωργικές καλλιέργειες για τη δημιουργία παραγωγικών αγροοικοσυστημάτων. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενη για μονότονα γεωργικά τοπία που απειλούνται από διάβρωση λόγω ανέμου ή νερού, αυξανόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες ή υποβάθμιση του εδάφους, ενώ παραμένει συμβατή με τη σύγχρονη γεωργία.

• Η αγροδασοπονία έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που συνδέονται με:

(i) τον προσαρμοσμένο σχεδιασμό της, ο οποίος σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα των πρακτικών, καθώς η ευέλικτη απόσταση (12-100 μ. μεταξύ των σειρών δέντρων) φιλοξενεί τυπικά μηχανήματα και επιτρέπει την επιλογή και διάταξη μιας τεράστιας ποικιλίας ξυλωδών ειδών προσαρμοσμένων στην τοποθεσία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο ανταγωνισμός για φως, νερό και θρεπτικά συστατικά - εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματική συγκομιδή,

(ii) τη συμβατότητα, καθώς η καλλιέργεια των σοκακίων λειτουργεί άψογα με τη σύγχρονη γεωργία, επιτρέποντας τη χρήση τυπικών μηχανημάτων για φύτευση, συγκομιδή και διαχείριση, και (iii) την επεκτασιμότητα. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του συστήματος επιτρέπει την εύκολη υιοθέτηση σε αγροκτήματα οποιουδήποτε μεγέθους, από μικρούς αγρότες έως μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα κύρια οφέλη της αγροδασοπονίας συνδέονται με:

(i) βελτιωμένες οικολογικές υπηρεσίες (μεγαλύτερη κατακράτηση νερού, αποτελεσματικό έλεγχο της διάβρωσης, βελτιωμένη γονιμότητα του εδάφους, μεγαλύτερη δέσμευση άνθρακα και βελτιωμένο μικροκλίμα),
(ii) μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο κλίμα, προσαρμοστικότητα και βιοποικιλότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα ή αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της γης σε σύγκριση με τα συστήματα μονοκαλλιέργειας, και
(iii) μακροπρόθεσμα οικονομικά πλεονεκτήματα μέσω πρόσθετου εισοδήματος, δημιουργίας αξίας και μειωμένης εξάρτησης από εξωτερικές εισροές.

Η αγροδασοπονία προσφέρει μια πρακτική λύση για τους Γερμανούς αγρότες, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας χωρίς να θυσιάζεται η παραγωγικότητα. Καθώς οι γεωργικές προκλήσεις αυξάνονται, αυτές οι πρακτικές παρέχουν ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα και συμβάλλουν στην επίτευξη προηγμένων περιβαλλοντικών στόχων. Η ευρύτερη υιοθέτηση θα μπορούσε έτσι να μεταμορφώσει με βιώσιμο τρόπο τα ευρωπαϊκά γεωργικά τοπία.

**Daniel Fischer*, Ahmed Manzim
Ridwan* and Peter Zander***

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.